

Pelatihan Dan Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah Bidang Ekonomi Islam Pada Peminat Ekonomi Islam

Salihah Khairawati ¹, Wijiharta SJ Dikara ²

^{1,2} STEI Hamfara, Yogyakarta
skbmhamfara@gmail.com^{1*}

received: Mei 2024

reviewed: Juli 2024

accepted: Agustus 2024

Abstrak

Pengabdian bertajuk 'Pelatihan dan Pendampingan Penulisan Artikel Ilmiah Bidang Ekonomi Islam Pada Peminat Ekonomi Islam' ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta untuk memahami teknik penyusunan artikel ilmiah, pemilihan topik artikel ilmiah ekonomi Islam dan mengembangkan ide atau pemikiran ekonomi Islam. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara daring via zoom meeting dan offline. Kegiatan pelatihan dilaksanakan selama 3 sesi @120 menit, terhitung pada 24 Mei hingga 26 Mei 2024. Peserta pelatihan sejumlah 19 orang mahasiswa penggiat ekonomi Islam dari tiga perguruan tinggi yaitu STEI Hamfara, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta Universitas Alma Ata Yogyakarta. Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan baik dan lancar. Seluruh peserta mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan. Di masa yang akan datang diharapkan kegiatan pelatihan serupa disertai proses mentoring agar manfaatnya dapat lebih dirasakan peserta.

Kata kunci: pelatihan, penulisan karya ilmiah, peminat ekonomi Islam

Abstract

The service entitled 'Training and Assistance in Writing Scientific Articles in the Field of Islamic Economics for Islamic Economics Enthusiasts' aims to provide knowledge and skills to students to understand the techniques for preparing scientific articles, selecting topics for Islamic economic scientific articles and developing ideas or thoughts on Islamic economics. The method of implementing service is carried out by providing online training and assistance via zoom meetings and offline. The training activity was carried out for 3 sessions @ 120 minutes, starting from May 24 to May 26, 2024. The training participants were 19 Islamic economic activist students from three universities, namely STEI Hamfara, Muhammadiyah University Yogyakarta and Alma Ata University Yogyakarta. In general, the implementation of community service activities went well and smoothly. All participants participated in the training sessions held. In the future, it is hoped that similar training activities will be accompanied by a mentoring process so that the benefits can be felt more by participants.

Keywords: training, writing scientific papers, Islamic economics enthusiasts

PENDAHULUAN

Penulisan karya ilmiah bukan hal yang mudah bagi mahasiswa (Nurlinawati & Srimulyani, 2020). Sebagaimana temuan Sukiman & Alfin (2023) tentang kesulitan mahasiswa untuk mengungkapkan ide dalam bentuk tulisan. Tidak jarang kesulitan dalam penulisan karya ilmiah skripsi bisa berujung pada kegagalan dalam menyelesaikan kuliah (Syafri et al., 2021). Oleh karena itu pengembangan *academic skill* seperti kemampuan penulisan karya ilmiah dipandang penting pada pembelajaran di perguruan tinggi (Maulida et al., 2023). Mahasiswa perlu didorong dan difasilitasi untuk berlatih menulis karya ilmiah.

Pada era digital ini wahana untuk belajar menulis karya ilmiah bisa dilakukan baik melalui seminar dan pelatihan offline maupun secara online (Syafri et al., 2021). Adapun untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah bisa melalui kepesertaan dalam berbagai kegiatan lomba karya tulis ilmiah dan lomba poster (Nurlinawati & Srimulyani, 2020). Kegiatan olimpiade nasional karya ilmiah antar perguruan tinggi merupakan sebuah kesempatan baik untuk mengasah pengetahuan dan skill penulisan karya ilmiah (Sallaby et al., 2021). Akan tetapi biasanya masih sedikit mahasiswa yang berminat untuk mengikuti lomba karya ilmiah disebabkan kurang percaya diri (Amaliah, 2021). Oleh karenanya penting bagi perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pelatihan penulisan karya ilmiah untuk menarik minat dan memupuk kemampuan penulisan karya ilmiah serta mendorong mahasiswa untuk mengikuti lomba karya ilmiah untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan penulisan karya ilmiah.

Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk memoles kemampuan penulisan karya ilmiah mahasiswa melalui pelatihan. Kegiatan ini menarik mengingat peserta pelatihan adalah para aktivis kelompok studi ekonomi Islam dari beberapa perguruan tinggi yang sudah terbiasa dalam kegiatan ilmiah. Kegiatan ini juga menjadi penting mengingat even pelatihan ini merupakan wahana penambahan bekal kemampuan menulis karya ilmiah untuk persiapan menghadapi lomba karya ilmiah. Tema pelatihan juga sekaligus dikaitkan dengan tema yang akan diangkat yaitu Revolusi digital dan integrasi rantai nilai halal global untuk ekonomi syariah yang berkelanjutan.

KAJIAN TEORI

Karya Ilmiah adalah tulisan yang memuat gagasan sebagai hasil eksplorasi pemikiran dan/ atau hasil penelitian melalui prosedur ilmiah yang disampaikan dengan argumentasi dan dasar-dasar teori sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademik (Nugrahani & Al-Ma'ruf, 2016). Penulisan karya ilmiah merupakan pelatihan untuk mengembangkan bakat dalam penulisan makalah, skripsi, artikel ilmiah tesis dan berbagai karya ilmiah lainnya, selain itu juga tujuan dari latihan penulisan karya ilmiah yaitu untuk memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas (Agustin et al., 2024).

Ekonomi Islam merupakan menarik untuk dikaji mengingat memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan sistem ekonomi liberal dan sosialis (Sudiarti, 2016). Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas (Kasnelly, 2023). Bahasan tentang pemberdayaan potensi lokal (*best practice*), pengembangan industri makanan halal (*halal food*), mengembangkan potensi kearifan lokal, penguatan *halal value chain*/rantai pasok halal, penguatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serta penguatan keuangan syariah untuk penguatan ekonomi perlu ditingkatkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat menuju penguatan ekonomi ummat (Ishak et al., 2021).

Dalam satu dekade, jumlah publikasi dengan tema halal supply chain meningkat secara signifikan, meskipun presentasi mereka sebagian besar dilakukan di jurnal yang tidak terindeks dan tingkat sitasinya rendah. Kajian-kajian halal supply chain yang menjadi perhatian di negara-negara mayoritas muslim cukup beragam. Kajian kualitatif dengan tema halal supply chain lebih banyak ditemukan dengan pendekatan kajian kualitatif dengan metode wawancara dan kajian koseptual pada negara-negara muslim serta analisis tingkat organisasi. Secara umum kajian halal

supply chain yang dipublikasikan pada jurnal ilmiah dapat dikerucutkan menjadi lima tema berbeda meliputi: proses keterlibatan, jaminan pengendalian kualitas, faktor penentu keberhasilan, proses produksi dan distribusi, serta dukungan operasi halal supply chain (Indarti et al., 2020).

Penulisan karya ilmiah melibatkan tahapan pengumpulan data penelitian. Berdasarkan sumbernya maka data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, adapun cara atau teknik pengumpulannya bisa menggunakan kuesioner atau angket, wawancara dan observasi (Yudawisastro et al., 2024). Prinsip-prinsip desain kuesioner berkaitan dengan bagaimana pertanyaan disusun dan diukur, serta bagaimana keseluruhan kuesioner disusun (Sekaran & Bougie, 2016).

METODE PELAKSANAAN

Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada peserta untuk memahami teknik penyusunan artikel ilmiah, pemilihan topik artikel ilmiah ekonomi Islam dan mengembangkan ide atau pemikiran ekonomi Islam. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan secara komprehensif kepada mahasiswa penggiat ekonomi Islam yang memiliki minat terhadap pengembangan disiplin ilmu ekonomi Islam.

Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada mahasiswa penggiat ekonomi Islam berupa pelatihan yang dilakukan secara daring (*on line* dengan media *zoom meeting*) serta *offline* yakni kegiatan pelatihan secara tatapmuka. Selain pelatihan dilakukan bersifat penjelasan atau ceramah, peserta juga diharuskan menyusun rancangan karya ilmiah dalam forum pelatihan. Pada akhirnya peserta yang menyelesaikan draft artikel ilmiah dapat mengkonsultasikan draty artikel kepada narasumber untuk perbaikan dan pemberian saran atau masukan.

Kegiatan pelatihan dilaksanakan sebanyak 3 hari sesi terhitung pada 24 Mei hingga 26 Mei 2024. Setiap sesi memakan waktu 120 menit. Pelatihan dilakukan terhadap 19 orang peserta yang merupakan mahasiswa penggiat ekonomi Islam dari tiga perguruan tinggi yaitu STEI Hamfara, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta serta Universitas Alma Ata.

PELAKSANAAN DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi kegiatan pra pelatihan

Identifikasi masalah dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai keinginan atau harapan dari calon peserta pelatihan yang rata-rata merupakan mahasiswa yang memiliki peminatan terhadap kajian bidang ekonomi Islam dan ingin menyusun artikel ilmiah dalam bidang ekonomi islam. Calon peserta ingin mengetahui bagaimana tahapan penyusunan sebuah artikel ilmiah yang baik, kerangka artikel ilmiah, bagaimana menyusun latar belakang, mencari dan mendiskripsikan kajian literature, pengembangan ide pemikiran, memahami metode penulisan artikel ilmiah, pengumpulan data, olah data penelitian, menyusun pembahasan dan kesimpulan. Selain itu calon peserta juga ingin memperoleh kajian tema khusus mengenai *halal supply chain* pada industri jasa dan manufaktur.

Gambar 1. Sinkronisasi materi dan kordinasi persiapan pelatihan

Koordinasi dan assesment dilakukan dengan 2 orang panitia penyelenggara kegiatan, kemudian panitia menyusun TOR dan point-point pokok bahasan yang diinginkan. Dari assesment tersebut narasumber melakukan diskusi dan koordinasi untuk menentukan pembagian materi dan narasumber.

Pada tahap pra kegiatan ini meliputi menentukan jadwal yang disepakati peserta, panitia, dan pemateri, waktu dan sarana dan prasarana, sinkronisasi materi, pengembangan bahan pelatihan dari narasumber serta pembuatan *handout* pelatihan.

B. Diskripsi pelaksanaan kegiatan

Pada tahap ini, pemateri menjelaskan: pengertian artikel ilmiah, dan peranan artikel ilmiah bagi pengembangan ilmu dan potensi akademik. Artikel ekonomi Islam merupakan bentuk dari upaya kaum muslimin mengkaji fenomena dan problem-problem ekonomi serta memberikan tawaran atau solusi pemikiran dari sisi Islam. Dapat dikatakan bahwa artikel ekonomi Islam merupakan hasil pemikiran atau ijtihad pemikiran yang dilakukan insan akademik menjawab atau merespon perkembangan yang ada, selain itu artikel ilmiah bertemakan ekonomi Islam merupakan implementasi dakwah dengan pena.

Bagaimana menyusun artikel ilmiah bagi peserta penggiat ekonomi Islam, hal-hal apa yang harus disajikan dalam artikel ilmiah. Mengingat penyusunan artikel ilmiah merupakan sebuah aktivitas kompleks, maka penyusunan artikel ilmiah bertemakan ekonomi Islam perlu dilakukan dengan mengkaji beberapa aspek antara lain:

1. Mengetahui tahapan penyusunan suatu artikel ilmiah: dimulai dengan penjelasan bagaimana penyusunan latar belakang artikel ilmiah, letak perbedaan karya penelitian dari karya lain sebelumnya, implikasi dari artikel ilmiah, dilanjutkan dengan bagaimana menyusun kajian literatur kemudian bagaimana penulis melakukan pemilihan metode atau pendekatan karya ilmiah, bagaimana cara mengumpulkan data, olah data, melakukan pembahasan dan kesimpulan.
2. Menjelaskan tentang teknik pengumpulan data, pendekatan dan metode pengumpulan data, instrument penelitian.
3. Mengenal metode olah data: dan tutorial praktik bagaimana mengolah data dengan menggunakan software SPSS.
4. Mendiskripsikan tema-tema kajian ekonomi Islam yang sedang populer di kalangan akademisi, penggiat ekonomi Islam baik nasional dan global.
5. Mengembangkan ide pemikiran tema karya ilmiah yang dipilih oleh peserta pelatihan.
6. Memahami kajian tema Halal Supply Chain dan lingkup bidang penelitiannya.

Gambar 2. Pelaksanaan Pelatihan

Pemateri menjelaskan tentang arti penting menyusun artikel ilmiah yang baik, sistematis, memenuhi kaidah ilmiah serta memberi kontribusi bagi dunia praktis dan akademik. Pemahaman mengenai karya ilmiah memerlukan dukungan berbagai tahapan dari bidang ilmu. Dalam kegiatan pelatihan peserta juga dijelaskan contoh tema kajian artikel ekonomi Islam: *halal supply chain*, mengapa tema itu menarik untuk dikaji lebih lanjut, kebutuhan pengembangan kajian

halal supply chain untuk sektor industry dan jasa, serta hubungannya dengan industry halal yang saat ini sedang berkembang. Peranan teknologi digital untuk mendukung perkembangan insutri halal nasional dan global, serta kesiapan stakeholder untuk menjawab kebutuhan industry halal.

Terkait upaya pengumpulan data pada penelitian kuantitatif para peserta mendapatkan penjelasan tentang pembuatan instrument penelitian. Kuesioner sebaiknya menggunakan bahasa pernyataan yang sederhana agar mudah dipahami responden. Pernyataan mengacu pada indikator variabel – variabel pada model penelitian. Kuesioner bisa dalam bentuk print fisik ataupun *google form*. Penentuan sampel responden bisa menggunakan beberapa alternatif teknik sampling dan perlu memperhatikan kebutuhan jumlah sampel. Pemateri juga mengingatkan jika akan menggunakan metode kualitatif perlu menggunakan *triangulasi* pada penggalian data wawancara dengan partisipan. Penulisan karya ilmiah juga perlu memperhatikan reputasi dari artikel jurnal kajian Pustaka.

Gambar 3. Collecting data kuantitatif dan kualitatif

Dalam kegiatan ini peserta pelatihan juga mendapat penjelasan mengenai olah data, teknik olah data dengan menggunakan software SPSS, bagaimana tahapan proses olah data, membaca hasil olah data. Narasumber juga menjelaskan melakukan praktik di depan peserta untuk menunjukkan cara serta langkah-langkah proses olah data, diikuti oleh peserta.

C. Evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat berjalan baik dan lancar. Seluruh peserta mengikuti sesi pelatihan yang diselenggarakan. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh tim selama kegiatan pengabdian ini, yaitu:

1. Peserta pelatihan rata-rata merupakan mahasiswa semester dua hingga empat, sehingga wawasan, literasi mengenai ilmu ekonomi dan penguasaan pengetahuan mengenai metode penelitian ilmiah masih sangat terbatas.
2. Materi yang disampaikan kepada peserta lebih mengedepankan pendekatan kualitatif dan online dengan demikian terdapat keterbatasan penilaian dampak dari pelatihan ini terhadap peserta.
3. Keterbatasan tindak lanjut dari pelatihan berupa praktik penyusunan artikel ilmiah yang hasil draft artikelnya direview tidak semuanya dapat berjalan sesuai rencana.

SIMPULAN

Program pengabdian yang dilakukan difasilitasi oleh KSEI Relief STEI Hamfara dan KSEI Foresta Universitas Alma Ata Yogyakarta berupa pelatihan penyusunan rencan bisnis (business plan) dirasakan manfaatnya. Hal itu ditandai dengan adanya pemahaman di kalangan peserta mengenai penulisan artikel ilmiah, proses pengumpulan data penelitian, pengolahan data serta kajian-kajian tema ekonomi Islam yang lagi populer khususnya halal supply chain. Diharapkan pasca pelatihan peserta yang merupakan mahasiswa peminat ekonomi Islam dapat lebih siap dalam menyusun artikel ilmiah, mengembangkan ide penelitian eknomi Islam dalam dalam sebuah dokumen atau draft artikel ilmiah yang baik. Di masa yang akan datang diharapkan

kegiatan pelatihan serupa dilaksanakan dengan metode *offline* disertai proses mentoring atau pendampingan sehingga manfaatnya dapat lebih dirasakan peserta.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim panitia Relief STEI Hamfara yang telah melakukan persiapan, pengkondisian dan memberikan dukungan terhadap jalannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Begitu juga kepada peserta pelatihan yang telah konsisten mengikuti kegiatan pelatihan selama enam pertemuan berturut-turut sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terselenggara dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, M., Kamaruddin, & Anwar, K. (2024). Manajemen Strategi Organisasi Internal Kampus dalam Meningkatkan Kemampuan Komunikasi dan Prestasi Akademik Mahasiswa STIT Palapa Nusantara. *Aslamiah: Jurnal Pendidikan, Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, 2(1), 1–14. <https://www.jurnal.zarilgapari.org/index.php/aslamiah>
- Amaliah, T. H. (2021). Peningkatan Kompetensi Mahasiswa Melalui Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah Dengan Menggunakan Metode Kualitatif Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 7(2), 89–93. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v7i2.10677>
- Indarti, N., Lukito-Budi, A. S., & Islam, A. M. (2020). A systematic review of halal supply chain research: to where shall we go? *Journal of Islamic Marketing*, 12(9), 1930–1949. <https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2020-0161>
- Ishak, K., Selamat, M. I., Rahmany, S., & Junery, M. F. (2021). Pengembangan Ekonomi Islam Di Wilayah Rumpun Melayu: Peluang Dan Cabaran. *Journal of Islamic Philanthropy and Social Finance*, 3(1), 37–49. https://doi.org/10.24191/jipsf/v3n12021_37-49
- Kasnely, S. (2023). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. *Aktualita Jurnal Penelitian Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1–10.
- Maulida, M., Yohana, A., Wijiharta, W., & Murtiyani, S. (2023). Pengembangan Academic Skill Mahasiswa Melalui Rangkaian Project Mini Riset, Presentasi dan Seminar. *Youth & Islamic Economic Journal*, 04(02), 29–37.
- Nugrahani, F., & Al-Ma'ruf, A. I. (2016). *Metode Penulisan Karya Ilmiah: Panduan bagi Ilmuwan dan Eksekutif*.
- Nurlinawati, & Srimulyani. (2020). Lomba Karya Tulis Ilmiah Perguruan Tinggi Kesehatan Sekota Jambi. *Medic*, 3(1), 1–5.
- Sallaby, A. F., Sari, V. N., & Alinse, R. T. (2021). Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Peserta Olimpiade Karya Ilmiah Tingkat Nasional Menggunakan Metode SAW. *Jurnal Sistem Komputer Dan Informatika (JSON)*, 3(2), 189. <https://doi.org/10.30865/json.v3i2.3677>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research Methods for Business* (7th ed). John Wiley & Sons Ltd. <http://lccn.loc.gov/2015051045>
- Sudiarti, S. (2016). Strategi Politik Ekonomi Islam. *Human Falah*, 3(1), 52–73. <http://www.jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/view/147>
- Sukiman, & Alfin, M. T. (2023). Problem Based Learning Models In Student Scientific Writing Ability. *Journal of Innovative Studies on Character and Education*, 7(1), 139–151.
- Syafril, Syaifullah, Ardiyan, E. E., & Rahmawati, M. (2021). Pelatihan Metode Penelitian Dan Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dalam Menyelesaikan Skripsi, Tesis, Dan Jurnal Ilmiah Untuk Mahasiswa Dan Dosen. *PADMA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 02(01).
- Yudawisastra, H. G., Hidayat, G., Wijiharta, W., Hasbi, I., Setiorini, A., Rachmarwi, W., Erwina, Triwardhani, D., Octaviani, R. D., Silaen, N. R., Firdaus, M. I., Kusumawardhani, O. B., & Nurfadilah, D. (2024). *Metode Penelitian Manajemen* (1st ed.). Widina Media Utama.